

Eixo Temático: Agricultura e meio ambiente

DINÂMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM TOLEDO (PR): UMA COMPARAÇÃO REGIONAL ENTRE 2006 E 2017

Leandro José de Oliveira 1

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, leandro.oliveira29@unioeste.br

Kristianno Fireman Tenório 2

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, kristianno.tenorio@unioeste.br

Mirian Beatriz Schneider 3

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, mirian.braun@unioeste.br

Valdir Antonio Galante 4

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, valdir.galante@unioeste.br

1 INTRODUÇÃO

A agricultura familiar representa um importante pilar econômico, social e cultural do espaço rural brasileiro (Grisa; Schneider, 2015). Em Toledo, o fornecimento regular de alimentos por agricultores familiares para a Cozinha Social vinculada aos Restaurantes Populares representa uma estratégia eficaz de inclusão socioprodutiva e de promoção do desenvolvimento regional (Schneider, 2022). Nas últimas décadas, esse segmento tem enfrentado desafios estruturais cada vez mais intensos, impulsionados pela expansão do agronegócio, pela reestruturação produtiva e pelas transformações socioeconômicas no campo (Lima; Silva; Iwata, 2019; Luna; Klein, 2019).

O município de Toledo, localizado na região Oeste do estado do Paraná, constitui um caso emblemático para a análise dessas mudanças, dada sua forte inserção em cadeias agroindustriais e seu protagonismo na modernização agrícola regional. Apesar desse perfil agroindustrial, a agricultura familiar permanece ativa no território, ainda que submetida a um processo de reconfiguração estrutural marcado por pressões do modelo convencional.

O presente estudo tem como objetivo analisar as mudanças estruturais na agricultura familiar em Toledo entre os anos de 2006 e 2017, com base nos dados dos Censos Agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, pretende-se contribuir para o debate sobre os limites e possibilidades de consolidação de modelos sustentáveis de agricultura familiar em regiões fortemente dominadas pelo agronegócio.

2. AGRICULTURA FAMILIAR E A INSERÇÃO DE TOLEDO NO AGRONEGÓCIO

Durante boa parte da história brasileira, a agricultura familiar permaneceu invisibilizada nas políticas públicas, sendo tratada como uma etapa transitória rumo à modernização, ou como uma prática arcaica, sem protagonismo no desenvolvimento rural (Grisa; Schneider, 2014). Essa visão começou a ser contestada a partir das décadas de 1970 e 1980, com a emergência de movimentos sociais rurais e de novas abordagens acadêmicas que reconheciam o papel estratégico dos pequenos agricultores.

O reconhecimento formal da agricultura familiar como categoria socioeconômica diferenciada ocorreu com a promulgação da Lei nº 11.326/2006 (BRASIL, 2006). Essa legislação definiu critérios objetivos para identificar o agricultor familiar, como a predominância da mão de obra familiar, o tamanho reduzido da propriedade e a gestão do estabelecimento pelo núcleo familiar, marcando uma nova etapa na valorização desse segmento e sua institucionalização.

Essa institucionalização da agricultura familiar no marco jurídico brasileiro teve impactos importantes, ampliando seu acesso a políticas públicas específicas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que buscaram promover a inclusão produtiva e a segurança alimentar (Grisa; Schneider, 2015).

A vocação agropecuária de Toledo foi impulsionada nas décadas de 1950 e 1960, com a expansão da fronteira agrícola e a chegada de colonos oriundos do Sul do Brasil, principalmente de descendência europeia, que implementaram técnicas agrícolas diversificadas e consolidaram a produção de grãos, suínos e aves, cuja produção está integrada aos mercados globais de commodities agrícolas e pecuárias (Rippel, 2022).

A partir dos anos 1980, Toledo experimentou um processo de intensificação produtiva, com a modernização dos sistemas de produção animal e vegetal, incorporando tecnologias de ponta e práticas de gestão convencional no setor rural, o que ampliou sua competitividade e fortaleceu sua posição como referência agroindustrial (IBGE, 2006a, 2017a). Essa modernização possibilitou que diversos agricultores procurassem novas atividades estáveis e mais rentáveis, assim, um significativo contingente de agricultores familiares teve sua situação de exclusão ainda mais agravada.

As consequências foram a concentração do acesso à terra, a modificação do tipo e/ou nível de emprego e a redução da oferta de alimentos básicos. De um lado, formou-se um grupo de produtores modernizados, com acesso a tecnologias, alto nível de mecanização e inseridos

nas cadeias produtivas, de outro lado, um grande grupo de produtores que foram excluídos das fases iniciais do processo de modernização, no qual grande parcela permaneceu pobre (Staduto; Passini; Santos, 2024).

Diante desse panorama, compreender a agricultura familiar no Brasil requer não apenas reconhecer sua importância econômica e social, mas também refletir sobre os mecanismos estruturais que limitam seu desenvolvimento e pensar em estratégias que promovam sua valorização como vetor de desenvolvimento rural sustentável (Abramovay, 1999).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa adotou uma abordagem metodológica combinando análise bibliográfica com levantamento de dados secundários, com o objetivo de compreender as transformações estruturais na agricultura familiar do município de Toledo (PR) em 2006 e 2017 (Gil, 2017).

Foram utilizados dados dos Censos Agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), especialmente por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), permitindo a comparação de variáveis estruturais ao longo do tempo. Entre os indicadores selecionados, destacam-se: número de estabelecimentos, área ocupada, perfil etário e de gênero dos responsáveis, estrutura da força de trabalho, tipos de produção e acesso a assistência técnica (IBGE, 2006b, 2017b).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No que se refere à agricultura familiar e à participação de Toledo no agronegócio, os dados indicam uma redução expressiva da presença da agricultura familiar no município entre os anos de 2006 e 2017. O número de estabelecimentos familiares caiu de 1.260 para 875, o que representa uma diminuição de 30,6%. A área ocupada por essas unidades também encolheu, passando de 36.089 para 26.656 hectares, o que equivale a uma retração de 26,1%. Essa redução indica um processo de concentração fundiária, fortalecimento da agricultura convencional e perda de espaço das unidades produtivas familiares (Bueno; Freres Stipp; Rodrigues, 2022; Correa *et al.*, 2022). A dinâmica observada reflete o avanço do modelo convencional no município, em que a agricultura familiar passa a ocupar uma posição subordinada nas cadeias produtivas dominadas por grandes grupos econômicos.

Quanto ao perfil dos produtores e da mão de obra, observou-se um envelhecimento progressivo dos responsáveis pelos estabelecimentos. A proporção de produtores com mais de 55 anos aumentou, enquanto a participação de jovens até 35 anos caiu drasticamente. Esse cenário revela um processo crítico de esvaziamento geracional, que compromete a continuidade das unidades produtivas e os modos de vida rurais tradicionais (Picolotto, 2014; Stoffel; Ramos; Rambo, 2024). A falta de atratividade econômica, as dificuldades de acesso à terra e a escassez de políticas de permanência no campo tornam o ambiente rural hostil para as novas gerações.

Já a participação feminina como dirigentes de estabelecimentos aumentou de 11,7% para 17,7% no período analisado, o que sinaliza uma leve tendência de ampliação do protagonismo feminino no meio rural. Contudo, o avanço ainda é limitado frente às persistentes desigualdades estruturais, como o acesso desigual a crédito, assistência técnica e titularidade da terra. A sobrecarga de trabalho e a rigidez da divisão sexual de tarefas ainda impõem barreiras significativas à autonomia produtiva das mulheres agricultoras, exigindo políticas públicas com recorte de gênero mais efetivo (Grisa; Schneider, 2015; Magro; Oliveira; Souza, 2019).

Entre 2006 e 2017, houve retração diversificação produtiva e estrutura econômica, nas atividades de horticultura, lavouras permanentes e aquicultura, com concentração da produção em lavouras temporárias e pecuária. A redução da diversidade produtiva enfraquece a capacidade adaptativa da agricultura familiar, que se torna mais vulnerável às oscilações de mercado, aos efeitos das mudanças climáticas e à dependência de poucos produtos. Esse cenário revela uma limitação estrutural que compromete a sustentabilidade econômica e ecológica das propriedades familiares.

O acesso à assistência técnica também apresentou queda relevante. Em Toledo, a proporção de agricultores familiares atendidos por esse serviço caiu de 78,5% para 68,3% entre os dois censos. Essa retração afeta diretamente a capacidade de inovação, o uso eficiente de recursos e a implementação de práticas sustentáveis. A assistência técnica é essencial para a qualificação da produção, para o acesso a políticas públicas e para a inclusão dos agricultores em mercados diferenciados (Bueno; Freres Stipp; Rodrigues, 2022; Santos *et al.*, 2023).

Observou-se, ainda nesse período, uma queda significativa no número de produtores que eram proprietários de suas terras, com aumento proporcional daqueles que operavam por arrendamento ou em regime de parceria. Esse reordenamento na estrutura fundiária indica um processo de enfraquecimento do acesso direto à terra, limitando a capacidade de investimento,

dificultando o acesso a políticas públicas que exigem titularidade e, por consequência, afetando a capacidade de produção autônoma e a soberania alimentar local.

A agricultura familiar segue concentrada em propriedades com área entre 5 e 50 hectares. No entanto, nota-se a redução da presença de estabelecimentos muito pequenos (menos de 5 hectares), indicando o desaparecimento progressivo de formas tradicionais de produção. A presença de produtores sem área produtiva, embora minoritária, mantém-se em níveis preocupantes e evidencia situações de informalidade, insegurança e vulnerabilidade social.

Mesmo representando a maioria dos estabelecimentos e da força de trabalho rural, a agricultura familiar tem enfrentado um processo contínuo de marginalização. Em Toledo, essas dinâmicas são potencializadas pela forte presença do agronegócio, o que exige ações concretas e integradas para reverter o processo de exclusão produtiva e garantir a permanência qualificada das famílias no campo (Staduto; Passini; Santos, 2024; Stoffel; Ramos; Rambo, 2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da agricultura familiar em Toledo entre 2006 e 2017 revela um processo de profunda reestruturação socioprodutiva, marcado pela retração no número de estabelecimentos, redução da área ocupada e envelhecimento da população rural. O esvaziamento geracional, a baixa diversificação produtiva, a queda no acesso à assistência técnica e a redução da autonomia fundiária evidenciam um cenário de fragilidade estrutural que ameaça a continuidade desse segmento. As transformações observadas em Toledo expressam tendências mais amplas de reconfiguração do espaço rural brasileiro, especialmente em regiões com forte inserção em cadeias agroindustriais.

Diante disso, a superação dessas fragilidades exige políticas públicas transversais, integradas e territorializadas, que articulem acesso à terra, crédito, assistência técnica, incentivo à sucessão rural e valorização do protagonismo feminino. A promoção de práticas agroecológicas e estratégias de diversificação produtiva também se apresenta como caminho essencial para o fortalecimento da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional, diante das pressões do mercado e dos impactos das mudanças climáticas.

Toledo exemplifica as tensões presentes no campo brasileiro atual, ao combinar a consolidação como polo do agronegócio com a persistência de processos de exclusão produtiva e social de suas unidades familiares. Essa realidade evidencia a necessidade de repensar as

estratégias de desenvolvimento rural, de modo a promover maior equidade, resiliência e sustentabilidade nos territórios.

REFERÊNCIAS

- ABRAMOVAY, R. Agricultura familiar e desenvolvimento territorial. **Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária**, [s. l.], v. 28, n. 1, 1999. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/ppgdtsa/files/2014/10/Texto-Abramovay-R.-Agricultura-familiar-e-desenvolvimento-territorial.pdf>.
- BRASIL. **Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 - Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais**. [S. l.], 2006. Presidência da República Casa Civil (Subchefia para Assuntos Jurídicos). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111326.htm. Acesso em: 22 maio 2025.
- BUENO, V. J.; FRERES STIPP, C. M.; RODRIGUES, L. Agricultura familiar: Uma proposta viável considerando o contexto da estrutura fundiária brasileira. **Geographia Opportuno Tempore**, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 76–92, 2022. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia/article/view/46737>. Acesso em: 16 abr. 2025.
- CORREA, L. *et al.* CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PARANÁ: ASPECTOS AGRÁRIOS, TECNOLÓGICOS E SOCIAIS - 2006 e 2017. **Revista Grifos**, [s. l.], v. 31, n. 57, p. 01–19, 2022. Disponível em: <http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/grifos/article/view/6743>. Acesso em: 16 abr. 2025.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas Ltda, 2017.
- GRISA, C.; SCHNEIDER, S. **Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/232475>.
- GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, [s. l.], v. 52, p. 125–146, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/rVgHTgTzPC9WDSndRqMPtmf/>. Acesso em: 22 maio 2025.
- IBGE. **Censo Agropecuário 2006**. [S. l.], 2006a. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2006/segunda-apuracao>. Acesso em: 22 maio 2025.
- IBGE. **Censo Agropecuário 2006: Tabela 1109 - Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários, por condição do produtor em relação às terras e agricultura familiar**. [S. l.], 2006b. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1109>. Acesso em: 17 abr. 2025.
- IBGE. **Censo Agropecuário 2017**. [S. l.], 2017a. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017/resultados-definitivos>. Acesso em: 22 maio 2025.

IBGE. **Censo Agropecuário 2017: Tabela 6847 - Número de estabelecimentos agropecuários, por tipologia, uso de adubação, sexo do produtor, classe de idade do produtor, escolaridade do produtor e forma de obtenção de informações técnicas recebidas pelo estabelecimento.** [s. l.], 2017b. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6847>. Acesso em: 22 abr. 2025.

LIMA, A. F.; SILVA, E. G. D. A.; IWATA, B. D. F. Agriculturas e agricultura familiar no Brasil: uma revisão de literatura. **Retratos de Assentamentos**, [s. l.], v. 22, n. 1, p. 50–68, 2019. Disponível em: <https://retratosdeassentamentos.com/index.php/retratos/article/view/332>. Acesso em: 16 abr. 2025.

LUNA, F. V.; KLEIN, H. S. Transformações da agricultura brasileira desde 1950. **História Econômica & História de Empresas**, [s. l.], v. 22, n. 2, 2019. Disponível em: <https://hehe.org.br/index.php/rabphe/article/view/632>. Acesso em: 16 abr. 2025.

MAGRO, G. P. D.; OLIVEIRA, L. de; SOUZA, A. R. L. de. O IMPACTO DO CRÉDITO NA ATIVIDADE RURAL BRASILEIRA. **Informe GEPEC**, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 127–141, 2019. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/19243>. Acesso em: 17 abr. 2025.

PICOLOTTO, E. L. Os atores da construção da categoria agricultura familiar no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, [s. l.], v. 52, n. suppl 1, p. 63–84, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032014000600004&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 16 abr. 2025.

RIPPEL, R. TOLEDO NO PARANÁ: 75 ANOS DE TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS - 1946 – 2021. **Informe GEPEC**, [s. l.], v. 26, n. 3, p. 81–101, 2022. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/29810>. Acesso em: 30 out. 2024.

SANTOS, L. F. D. *et al.* ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MARANHÃO, TOCANTINS, PIAUÍ E BAHIA (MATOPIBA): O ÍNDICE DE GINI TERRAS NOS ANOS 2000. **Caminhos de Geografia**, [s. l.], v. 24, n. 92, p. 42–56, 2023. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/62813>. Acesso em: 16 abr. 2025.

SCHNEIDER, M. B. **Políticas públicas de combate à fome: a trajetória dos Restaurantes Populares de Toledo/PR.** Cascavel, PR: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2022.

STADUTO, J. A. R.; PASSINI, J. J.; SANTOS, L. P. Impacto da agroindústria rural na sustentabilidade da agricultura familiar: um estudo do oeste do Paraná. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, [s. l.], v. 62, p. e268581, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/resr/a/xx5Lvrf7sG5Sg3xGrCFqwgb/?lang=pt>. Acesso em: 30 abr. 2025.

STOFFEL, J.; RAMOS, G. F.; RAMBO, A. G. A contribuição da agricultura familiar para o desenvolvimento rural sustentável: um estudo de caso em Jóia/RS/Brasil. **Desenvolvimento em Questão**, [s. l.], v. 22, n. 60, p. e14331, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/14331>. Acesso em: 16 abr. 2025.